

МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИДА ДАВЛАТ ЎҚУВ
ДАСТУРЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ЎЗИГА ҲОС ХУСУСИЯТЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6067093>

Дурдона Шарафутдинова

*Мактабгача таълим ташкилотлари директор ва
мутахассисларини қайта тайёрлаш ва уларнинг
малакасини ошириш институти таянч докторанти*

Усмонбекова Гулчехра

Ҳар бир давр ўзининг илм-фан ва таълим-тарбияга бўлган ёндошувларининг ўзига ҳос жиҳатлари билан ажралиб туради. Мамлакатимизда миллий генофондни мустаҳкамлаш, ёш авлодни етук кадрлар этиб тарбиялаш масалаларига доимий эътибор қаратиб келинмоқда. Хусусан, мактабгача таълим тизимини таркибий жиҳатдан тубдан ислоҳ қилиш, мазкур ташкилотларга болаларни тўла қамраб олиш бўйича муҳим вазифалар қўйилган эди.

Бугунги кунда ҳам мактабгача таълим тизимида жадал ўзгаришлар юз бермоқда ва улар қуйидагиларда намоён бўлмоқда:

- мактабгача таълим ташкилотлари фаолиятининг ҳуқуқий-меъёрий асоси такомиллашмоқда;
- нодавлат мактабгача таълим ташкилотлари тармоғи кенгаймоқда;
- таълимнинг илғор технологиялари жорий этилмоқда;
- мактабгача таълим ташкилотларида фаолият олиб борадиган педагог ходимларнинг малака ошириш тизими такомиллашмоқда;
- мактабгача таълим ташкилотларининг муқобил шакллари жорий этилмоқда.

Ўзбекистон Республикасининг “Мактабгача таълим ва тарбия тўғрисида”ги Қонунга мувофиқ мактабгача таълим ва тарбиянинг давлат таълим дастури – бола томонидан ўзлаштирилиши лозим бўлган асосий билимларнинг, маҳорат ва кўникмаларнинг ҳажмини ва мазмунини белгилайди, шунингдек таълим ва тарбиянинг мазмуни ва бу жараёни ташкил этишнинг ўзига ҳос хусусиятларини тавсифлаб беради.

Дастур асосида билим олиш жараёнини ўйинлар орқали ривожлантириш ётади. Болаларда илм олиш, ижод, ижтимоий йўналиш каби тушунчалар ривожланади, соғлом ҳаёт тарзи тарбияланади ва улар ижтимоий муҳитда ўзларини қандай тутиш кераклигини тушуна бошлашади.

“Илк қадам” мактабгача таълим ташкилотларининг давлат ўқув дастури бола ривожланишига индивидуал ёндошишни, таълим беришда уларнинг эҳтиёжлари ва ривожланиш даражасини ҳисобга олишни назарда тутаяди. Таълимни индивидуаллаштириш жараёнида болаларда ёшга ҳос хусусиятлар, қобилият, қизиқиш ва эҳтиёжлар пайдо бўлади. Мактабгача таълим ташкилотларида болаларни индивидуал ривожланишини кузатиб бориш “Илк ва мактабгача ёшдаги болалар ривожланишига қўйилган Давлат талаблари” асосида кузатиб борилади. Дастурга

мувофиқ болаларнинг ривожланиш харитаси уч босқичда тўлдирилади. Дастлабки босқичда боланинг бошланғич имкониятлари аниқланади. Оралиқ босқичда болага нисбатан танланган методиканинг тўғрилиги, унинг ривожланиш динамикасини белгилашдан иборат. Ўқув йили охирида якуний кузатув ўтказилади, бунда қўйилган вазифаларга қай даражада эришилгани таҳлил қилинади.

Мактабгача таълим ташкилотларида ривожлантирувчи муҳитни ташкил этишда гуруҳ тарбияланувчиларининг ёшга доир хусусиятлари ва эҳтиёжлари ҳисобга олинади. Ривожлантирувчи муҳитда фаолият ҳам тарбиячи, ҳам тарбияланувчи томонидан амалга оширилади. Тарбиячи болаларнинг қизиқиш ва имкониятларига асосланиб, улар қобилиятларини рағбатлантирувчи фаолият турларини таклиф этади. Олиб борилган фаолият натижасида болаларда ижодийлик, тасаввур, топқирлик, фикрлаш, мустақил танлай олиш қобилиятлари ривожланади.

Ривожланган давлатлар тажрибасига назар ташласак, Россия Федерациясида ҳам мактабгача таълим ўқитиш тизимининг биринчи поғонасидир. Таълимнинг таркибини ўқув дастурлари ва давлат стандартлари ташкил этади. Мактабгача таълим муассасаларида таълим сифати “Ўқув жараёни модернизацияси Концепцияси”га асосан назорат қилинади.

Дунё миқёсида юқори баҳоланадиган тизимлардан бири бўлган Буюк Британияда мактабгача таълим тизими фаолияти “Таълим тўғрисида”ги ва “Мактабгача таълим тизими ҳақида”ги қонунлар асосида ташкил этилади. Британия таълим дастурлари дунёнинг энг юқори стандартларига жавоб беради. Унда болаларга умумий таълим беришдан ташқари боладаги ўқиш ва ҳисоблаш кўникмалари ҳам ривожлантириб борилади.

Японияда мактабгача таълим муассасаларида таълим бериш “Таълим тўғрисидаги асосий қонун”га мос равишда олиб борилади. Бу давлатда мактабгача таълим тамойиллари – соғлом, мустақил, ҳар томонлама ривожланган, билимга эга ва ўз маданияти ҳамда Ватанини севувчи жамият аъзосини тарбиялашга қаратилган.

Хулоса қилиб айтганда, хорижий давлатлар тажрибасини ўрганиш ва уларнинг илғор иш тажрибаларини республикамизда жорий этиш мамлакатимиз мактабгача таълим тизимини замонавийлаштириш ва такомиллаштиришга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг “Мактабгача таълим ва тарбия тўғрисида”ги Қонуни.
2. “Илк қадам” мактабгача таълим ташкилотларининг давлат ўқув дастури. Тошкент 2018 йил.
3. “Илк ва мактабгача ёшдаги болалар ривожланишига қўйилган Давлат талаблари”. Тошкент 2018 йил.
4. “Болага йўналтирилган таълим” дастури. Тошкент 2010 йил.
5. “Замонавий таълим” журнали. Тошкент 2017 йил, 11-сон.

